

ALISHER NAVOIY MUALLIFLIK KORPUSI UCHUN G'AZALLARNI GRAMMATIK TEGGLASH XUSUSIYATLARI

G'ulomova Nargiza Sa'dullayevna

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Navoiy innovatsiyalar universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11109133>

Annotatsiya. Maqola korpus lingvistikasi sohasini rivojlantirish borasidagi muhim masalalarga bag'ishlangan bo'lib, unda ulug' mutafakkir, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiyga mansub ilmiy va ijodiy merosni o'rganishda Alisher Navoiy mualliflik korpusi materiallarini grammatik teglash ahamiyati va dolzarbligi xususida so'z yuritilgan. Hozirgi o'zbek tilidagi evolyutsion o'zgarishlar natijasida zamondosh o'quvchi XV asr tilidagi shoir asarlarida mujassamlashgan mazmun, g'oyani asarlardagi eskirgan so'zlar hisobiga tushunishi qiyin. Shuning uchun muallif ijod uslubida qo'llagan so'zliklar, iboralar ko'lami va ma'nolarini tavsiflash hamda aniqroq va teran tushunish uchun mutafakkir qo'llagan lekemalarning semantik teglari bazasini qulay tarzda yaratish muhim hisoblanadi. Ammo masala yechimi uchun semantik teglashning o'zi kifoya emas. Alisher Navoiy davri tilini o'rganish, korpus ahamiyatini yanada oshirish maqsadida g'azallardagi leksik birliklarni grammatik teglash ham muhim sanaladi.

Kalit so'zlar: *stemmatizatsiya, morfologik annotatsiya, grammatik tahlil, leksik birlik, stemmatizasiya, lemmatizasiya.*

Abstract. The article discusses the development of computer linguistics and the practical significance of research on the scientific and creative legacy of Alisher Navoi, a great thinker and poet, and his contribution to the development of the national language. Due to linguistic changes over time, the thoughts, ideas, and goals expressed in the poet's works may be incomprehensible to modern readers. This will allow for a more convenient analysis of the text. To aid in understanding the scope and meaning of the author's creative style, it is important to create a database of semantic tags for the words and phrases used by the author. To comprehend Alisher Navoi's ghazals, it is important to perform grammatical tagging and lexical and grammatical analysis.

Key words: *stemmatization, morphological annotation, grammatical analysis, lexical unit, stemmatization, lemmatization.*

Navoiy nafaqat adabiyotshunos olim, ulug' mutafakkir, g'azal mulkning sulтони sifatida, balki eski o'zbek tilini kamolot bosqichiga ko'targan tilshunos olim sifatida ham e'tirof etiladi. Navoiy turkiy tilning boyligini isbotlash uchun o'zining barcha lisoniy imkoniyatlaridan samarali foydalangan. Navoiy zamonasidagi turkiy millat shoirlarini o'z ona tili – turkiy tilda keng ijod qila olmaganini ta'kidlab, zamondosh ijodkorlarga munosib namuna maktabi vazifasini bajargan. Buning uchun turkiy tilning so'z boyligi, omonim, sinonim, so'z yasash va uslubiy imkoniyatlari cheksiz va bunday zaxiralar fors tilida yaratilgan klassik asarlardan qolishmaydigan badiiy asarlar yuzaga kelishiga qodir ekanligini isbotlab bergan [Shamsiyev, Ibrohimov, 1972:8]. Lirik asarlarida ham bu holat yaqqol ko'rishimiz mumkin. XV asr til me'yorlarining o'ziga xosligini o'rganishda Navoiy g'azallarini grammatik tadqiq etish muhim omil hisoblanib, bu tadqiqotchilar uchun eski o'zbek adabiy tili va hozirgi o'zbek adabiy tilining lisoniy imkoniyatlarini qiyosiy tahlil qilishda muhim ilmiy manba vazifasini bajaradi.

Til korpuslarining boshqa yirik elektron tizim (manbalar)dan farqi shundaki, unda leksik birliklar, hattoki noleksik ifodalar ham teglanadi. Bu, o'z navbatida, til korpuslarining ta'limiy, lingvistik, lingvodidaktik kabi muhim jihatlarini namoyon etadi. Shu bois korpusshunoslikning dastlabki davrlaridanoq matn birliklarini grammatik va semantik teglashga alohida e'tibor qaratilgan. [Abjalova, Elova, 2021:5]. Ta'lim jarayoni, til o'rganish va tadqiqot olib borishda til birliklari doirasida bajariladigan, tekshiriladigan barcha lingvistik va ilmiy vazifalar, statistik ko'rsatkichlar bilan birga, aynan mana shu teglar yordamida bajariladi. Ayniqsa, bu borada grammatik teglash muhim ahamiyat kasb etadi. Buning natijasida morfologik va sintaktik annotatsiya amalga oshiriladi. Grammatik teglashda: 1) so'z turkumlari teglanadi; 2) grammatik ko'rsatkichlarga teglar biriktiriladi; 3) gap bo'laklari bilan so'z turkumlari muvofiqlashtiriladi. Natijada morfologik va sintaktik tahlilga erishiladi.

Morfologik tahlilga qadar matnni tokenlash, ya'ni har bir birlikni alohidalash jarayoni – tokenizatsiya amalga oshiriladi. So'ng alohidalangan birliklar leksik, simvolik, maxsus, punktuatsion kabi belgilar guruhlariga ajratiladi. [Abjalova, Iskandarov, 2020:160]. Bu kabi nomatniy belgilar yozilishi hamda va qo'llanilishi grafematik tahlil bosqichida tekshiriladi. Leksik birliklar guruhi morfologik tahlil jarayoniga o'tkaziladi. Morfologik tahlilning vazifasi lug'atdan so'z shaklining lemma / stemini topishdan iborat [Bolshakova, Voronsov, Yefremova, Klishinskiy, Lukashevech, Sapin, 2017:33].

Morfologik tahlil stemmatizasiya; lemmatizasiya; grammemalash bloklaridan tashkil topadi [Gataullin, Gatiatullin, Nevrozova, Muxamedshin, Suleymanov, Xakimov, Xusainov, 2019:39].

Stemmatizatsiya (yoki stemming) – muayyan so‘zshaklning grammatik ko‘rsatkichlarini kesib, uning asos (negiz)ini topish jarayoni. Manbalarda avtomatik tahlilning stemming; so‘zshaklning lug‘at asosidagi tahlili, mantiqiy yondashuv asosidagi tahlil, jadval asosida, lug‘atsiz tahlil turlari ko‘rsatiladi [Marchuk, 2006:62].

Stemmatizatsiya so‘zshaklning paradigmatik munosabatini o‘rganish imkonini beradi. Masalan, rus tilidagi *зеленый, зелень, зеленеть, зеленеющий* so‘zshakllarining stemmingi natijasida *зелень* asos deb qabul qilinadi [Gatiatullin, Bashirov, 2017:51]. Ingliz tilidagi *flies* (chivinlar) so‘zshakli *fli|es* tarzida stemming qilinadi. O‘zbek tilidagi *so‘rog‘im, qulog‘im, kapalagim* so‘zshakllari *so‘rog‘|im, qulog‘|im, kapalag|im* tarzida stemming qilinadi va ajratish “|” belgisining chap tomonidagi qism stem hisoblanadi.

Lemmatizatsiya – so‘zning dastlabki, boshlang‘ich formasi (lug‘atdagi shakli – lemmani)ni topish texnologiyasi hisoblanadi, asosan, so‘zshakllarda ro‘y bergan tovush o‘zgarishlarini aniqlab, asosining asl holatiga qaytarishga yordam beradi. G‘azallar tarkibidagi so‘zshakllarni asos va affikslarga ajratishda lemmatizatsiya jarayoni muhim. [Abjalova, Iskandarov, 2021:85]. Aytib o‘tilganidek, lemmatizatsiya jarayonida so‘zga grammatik ko‘rsatkichlarning birikishi natijasida ro‘y bergan tovush o‘zgarishlari aniqlanadi va asosning asl holati tiklanadi. Lemmatizatsiyaning stemmingdan farqi ham fleksiya, tovush o‘zgarishlarini tahlil qilishi bilan belgilanadi. Grammatik tahlilning vazifasi matndagi har bir so‘zning turkumga mansubligini avtomatik tarzda aniqlash; so‘zning qaysi leksik-grammatik sinfga mansubligini farqlashdan iborat. Matni sintaktik tahlil qilish gapning semantik elementlarini – guruhga mansublik, predikativ asosni ajratishga imkon yaratadi. Ma’lumki, matnda bir leksemaning turli so‘zshakllari qo‘llanilishi mumkin [Abjalova, 2020:26]. Masalan, g‘azallarda **hijron** leksemasi oshiqning mashuqadan ayrilganlik holatini tasvirlashda badiiy vosita sifatida qo‘llanib, “G‘aroyib us-sig‘ar” devonida 142 marta turli lug‘aviy va sintaktik shakl yasovchi affikslar bilan keladi: *hijron, hijronidin, hijrondin, hijronida, hijrondamu, hijronimda, hijronin, hijrong‘a, hijroni, hijronkim, hijronima, hijrondek, hijroningda, hijronmen, hijroning* kabi.

Bunda so‘zshaklning ma’nosini izohlashda asosga tayanildi:

so‘zshakl – *hijronidin* → lemmani – hijron;

so‘zshakl – *hijrondin* → lemmani – hijron;

- so'zshakl – *hijronida* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijrondamu* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijronimda* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijronin* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijrong'a* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijronkim* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijronima* → lemmasi – hijron;
 so'zshakl – *hijronmen* → lemmasi – hijron kabi.

Grammema – so'z shaklining grammatik xususiyatlarini bir tizimga bog'lovchi elementlarning morfologik tavsifi, grammatik ma'nodir: *go'sha+tob+ing+din+mu* – *go'shatobingdinmu* kabi.

Umumiy holda korpus matnlarini morfologik tahlil qilish jarayonini quyidagicha akslantirish mumkin:

Tokenizatsiya	beparvolig'iningmu	oshiqlig'im
Lemmatizatsiy	beparvolig' i ning mu	oshiqlig' im
a		
Stemmizatsiya	beparvolig' i ning mu	oshiqlig' im
Lemma	beparvoliq	oshiqliq
Stem	beparvolig'	oshiqlig'

So'zshakllarni lemmatizatsiya qilish jarayoni deklarativ va protsedura bosqichlarida amalga oshiriladi. Bu jarayonlarni g'azallarda qatnashgan so'zshakllar misolida ko'rib chiqishimiz mumkin. **Deklarativ bosqichda** 1) g'azal matnlari mashina o'qiydigan formatga o'tkaziladi; 2) ma'lum bir so'zning mumkin bo'lgan barcha shakllari (so'zshakllar) belgilanadi. [Abjalova, Gulomova, 2023:112]. Masalan: *visol, visoli, visolim, visoling, visolingga, visolin, visolig'a, visoling'a, visolidin, visolidur*. So'z asos va affikslarga, ya'ni leksemalarga yoki morfemalarga bo'linadi: *xandon (asos), xandon+in, xandon-dur, xandon+ki, xandon+mu, xandon+imu, xandon+ima, xandon+din* kabi. Ularning lemmasi aniqlanadi va teglar yordamida morfologik izoh beriladi. Bu jarayon korpusda Alisher Navoiy asarlaridagi leksik birliklarga morfologik annotatsiya berish uchun zarur; 3) g'azallardagi izohtalab so'zlar jamlanadi, ularga kontekstual izoh yoziladi. Masalan, "G'aroyib us-sig'ar" devonidagi 210-g'azalda mavjud izohtalab so'zlarning lug'aviy ma'nosi aniqlanadi va ular semantik teglanadi, Bu jarayon, dastlab, jadvalda amalga oshiriladi. Jadvalda 33 ta yozuv bo'lib, ularning har biri 4 ta maydondan iborat. Ushbu maydonlarning har biri mos ravishda "G'azal raqami",

“So‘z(shakl)”, “Izohi / ma‘nodoshi”, “G‘azal misrasi” deb nomlangan. Demak yozuvdagi maydonlar soni jadvalga kiritiladigan izohtalab so‘zshakllar soni bilan bog‘liq (2.1.1-jadval). 4) har bir so‘zning lug‘aviy ma‘nosi semantik teglanadi. Buning natijasida korpusda so‘z(shakl)ning semantik guruhi foydalanuvchiga interaktiv tarzda taqdim etiladi. [Abjalova, 2023:107]. **Protsedura bosqichida** shakllantirilgan lingvistik baza asosida korpus algoritmi tuziladi, uning dasturiy ta‘minotiga xos jarayonlar amalga oshiriladi.

2.1.1-jadval. G‘azallardagi izohtalab so‘zlarga kontekstual izoh jarayoni

T/R	So‘z (shakl)	Izohi	G‘azal misrasi
210	aro	aro – ichida	Vasl aro ashkim qilur tug‘yon o‘shul yuz tobidin
210	ashkim	ashk – ko‘z yoshim	Vasl aro ashkim qilur tug‘yon o‘shul yuz tobidin
210	tug‘yon	tug‘yon – hayajonga kelish	Vasl aro ashkim qilur tug‘yon o‘shul yuz tobidin
210	o‘shul	o‘shul – o‘sha	Vasl aro ashkim qilur tug‘yon o‘shul yuz tobidin
210	tobidin	tobi – issiqlik	Vasl aro ashkim qilur tug‘yon o‘shul yuz tobidin
210	o‘lsa	o‘lsa – yo‘q bo‘lsa	Yoz faslida quyosh tez o‘lsa bo‘lur saylxez
210	saylxez	saylxez – kuchli sel	Yoz faslida quyosh tez o‘lsa bo‘lur saylxez
210	sarv	sarv – tik qomat	Sarvu g‘unchang jilvasi kuydurdi elni, ohkim
210	g‘unchang	g‘uncha– chiroyli og‘iz	Sarvu g‘unchang jilvasi kuydurdi elni, ohkim
210	jilvasi	jilva – jilvasi	Sarvu g‘unchang jilvasi kuydurdi elni, ohkim
210	ohkim	oh – oh	Sarvu g‘unchang jilvasi kuydurdi elni, ohkim
210	dahr	dahr – dunyo	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	tubiyu	tubiy – jannatdagi daraxt	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	kavsar	kavsar – jannatdagi hovuz	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	birla	birla – bilan	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	solding	solding – kuydirmoq	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	rustxez	rustxez – to‘polon	Dahr aro tubiyu kavsar birla solding rustxez
210	uyidin	uyi– manzil	Ko‘z uyidin ul pariy ram qildi, mardum ashkidin
210	ram	ram – hurkib qochish	Ko‘z uyidin ul pariy ram qildi, mardum ashkidin
210	mardum	mardum – odam	Ko‘z uyidin ul pariy ram qildi, mardum ashkidin
210	ashkidin	ashkidin – ko‘zyosh	Ko‘z uyidin ul pariy ram qildi, mardum ashkidin
210	chun	chun – chunki	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez
210	hamxona	hamxona – ulfat	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez
210	tardoman	tardoman – gunohkor	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez
210	erur	erur – edi	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez
210	avlo	avlo – yaxshiroq	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez

210	gurez	gurez – chora	Bo‘ldi chun hamxona tardoman erur avlo gurez
210	sharbatin	sharbat– dori	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez
210	yoxud	yoxud – yoki	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez
210	obi	obi– suv	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez
210	obi hayvon	obi hayvon – hayot suvi	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez
210	birla	birla – bilan	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez
210	ez	ez – aralashtirmoq	Sharbatin gar zahr yoxud obi hayvon birla ez

Har bir so‘zning qo‘llanish shakllarini model qilib dasturga kiritish mushkul vazifa [Abjalova, 2020:17]. G‘azallarni tahlil qilish natijasida hozirgi zamon kitobxonni tushunishi qiyin bo‘lgan izohtalab, tarixiy va arxaik so‘zlarning izohlanishi juda muhim ekanligi namoyon bo‘ldi. Zamonaviy o‘quvchi kognetsiyasi g‘azaldagi leksik birliklarning kontekstual semantikasini anglamaganligi bois Alisher Navoiy ijodi hanuzgacha kam o‘qiladi. Shu bois ham Navoiy asarlari tilini korpus lingvistikasida mumtoz adabiyot vakillari hamkorligida integratsion tarzda o‘rganilib, yangi innovatsion holatda o‘quvchiga taqdim etilsa, kutilgan natijaga erishiladi. Dinamik til korpuslariga nisbatan statik korpuslarda leksik birliklar bazasi o‘zgarishligi bilan ish unumdorligi saqlanib turadi. Statik korpuslar ma‘lum vaqt oraliq‘ida yaratilgan matnlarni o‘z ichiga oladi: unga keyingi davrlarda yaratilgan matnlar qo‘shilmaydi. [Navoiy, 2014:14]. Shu bois korpus yaratilganidan keyingi o‘zgarishlar deyarli bo‘lmaydi va shu jihati bilan statik korpuslar ishonchli natijalarni taqdim etadi. O‘tgan davrlardagi ijodkorlar matnlari qamrab olingan mualliflik korpuslari statik korpus turiga kiritiladi.

Deklarativ bosqichning aynan 1- va 2-jarayonlari korpus matnlarining leksik birliklariga morfologik izoh berish uchun zarur hisoblanadi. Bu jarayonlar o‘ta mashaqqatli sanaladi va sinchkovlikni talab qiladi. [Abjalova, Adali, Iskandarov, 2023:590-594]. Har bir so‘zshakl va uning asosi ustida deklarativ bosqichda ishlanadi. So‘zlar turkumlik tegi bilan bazaga kiritiladi.

Alisher Navoiyning semantik imkoniyatlarini uning til va tafakkur haqidagi qarashlaridan ham anglash mumkin: “Ammo chun alfoz va iboratdin murod ma‘nidur va mazkur maxluqotdin maqsud insondur va ul mazhari maoniy va bayon, so‘z aning so‘zidadur va takallum aning kalomida borur [Navoiy, 2014:14]. Inson olgan bilimni ifodalay olishi va boshqalarga yetkaza olishi kerakligi haqida Navoiy aytgan fikrni bir necha yuz yildan keyin G.Vilgelem takrorlab: “Aqliy faoliyat mutlaqo ruhiydir” [Nurmonov, 2002:81] deydi. Anglashiladiki, Navoiy Sharq tilshunosligida mavjud bo‘lgan leksika sohasidagi barcha bilimlardan xabardor

bo'lgan va shular asosida turkiy tilning lug'at boyligini, grammatik xususiyatlarini ko'rsatib bera olgan.

Xulosa qilib aytganda, Alisher Navoiy ijodini ommalashtirish, o'quvchilar auditoriyasini kengaytirish maqsadida yaratilgan Navoiy mualliflik korpusi materiallarini semantik teglash barobarida leksik birliklarni grammatik teglash ham muhim ahamiyat kasb etib, Navoiy ijodini tadqiq etish, Navoiyning so'z qo'llash mahoratini yanada yaqqol o'rganish, Navoiy so'zligining chastotali lug'atlarini yaratishga omil bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Abjalova M. Tahrir va tahlil dasturlarining lingvistik modullari. [Matn] monografiya, – Toshkent: Nodirabegim, 2020. – B. 26.; <https://research-journal.org/archive/6-48-2016-june/k-voprosu-o-tokenizacii-teksta/>. Гречачин В. вопросу токенизации текста [Электронный ресурс]
2. Abjalova M., Iskandarov O. Matnlarni morfologik tahlil qilish moduli va uning algoritmi. – T.: O'zMU xabarlarlari // Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti ilmiy jurnali. – Toshkent, 2/2020. – B. 160-163.
3. Abjalova M., Elova D. Tabiiy tilni qayta ishlash (NLP)da so'z turkumlarini teglash masalasi. // O'zbekistonda til va madaniyat, – Toshkent: ToshDo'TAU, 1/2021. – B. 6-20.
4. Abjalova M., Iskandarov O. Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language. // IEEE – UBMK – 2021: 6th International Conference on Computer Science and Engineering. 15-16-17 September 2021. Ankara – Turkey. DOI: [10.1109/UBMK52708.2021.9558900](https://doi.org/10.1109/UBMK52708.2021.9558900). – pp. 82-85. Impakt Factor 5.5
5. Abjalova M., Gulomova N. Author's Corpus of Alisher Navoi and its Semantic Database. // IEEE – UBMK – 2022: 7th International Conference on Computer Science and Engineering. 24-26 September 2022. – Diyarbakir, Turkey. – pp. 182-187. Impakt Factor 5.5. DOI: [10.1109/UBMK55850.2022.9919546](https://doi.org/10.1109/UBMK55850.2022.9919546)
6. Abjalova M., Gulomova N. ALISHER NAVOI AND THE THIRD RENAISSANCE PERIOD. // Procedia of Theoretical and Applied Sciences. Vol. 4 (2023). 28.02.2023. – pp. 111-115. [ALISHER NAVOI AND THE THIRD RENAISSANCE PERIOD | Procedia of Theoretical and Applied Sciences](https://doi.org/10.1016/j.procs.2023.02.001)
7. Abjalova M., E. Adalı and O. Iskandarov, "Educational Corpus of the Uzbek Language and its Opportunities, "2023 8th International Conference on Computer

Science and Engineering (UBMK), Burdur, Turkiye, 2023, pp. 590-594, doi: 10.1109/UBMK59864.2023.10286682.

8. Abjalova M. Tagging and Annotation of Corpus Units. // International Journal of Language Learning and Applied Linguistics ISSN: 2835-1924 Volume 2 | No 12 | Dec -2023. – PP. 103-107. <https://inter-publishing.com/index.php/IJLLAL/article/view/3228/2733>

9. Alisher Navoiy. Muhokamat ul-lug'atayn. – Toshkent: Tafakkur, 2014. – B. 14.

10. Большакова Е., Воронцов К., Ефремова Н., Клышинский Э., Лукашевич Н., Сапин А. Автоматическая обработка текстов на естественном языке и анализ данных : учеб. пособие / – М.: Изд-во НИУ ВШЭ, 2017. – С 33.

11. Гатауллин Р., Гатиатуллин А., Неврозова О., Мухамедшин Д., Сулейманов Д., Хакимов Б., Хусаинов А. Формальные модели и программные инструменты компьютерной обработки татарского языка. Академия наук РТ, Институт прикладной семиотики АН РТ. – Казань: Изд-во Академии наук Рт, 2019. – С.39-40.

12. Гатиатуллин А., Баширов А. Морфологический анализатор тюркских словоформ на базе структурно-функциональной модели тюркской морфемы. V Международная конференция по компьютерной обработке тюркских языков. «Turklang. 2017» – Казань, 2017. – С. 51.

13. Марчук Ю. Компьютерная лингвистика. – Москва, 2006. – С. 65.

14. Нурмонов А. Ўзбек тилшунослиги тарихи. – Тошкент, Ўзбекистон: 2002. – Б. 81.

15. Шамсиев П., Иброҳимов С. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент: Фафур Ғулом, 1972. – Б. 8.